

INSTRUMENTO TAXONÓMICO DE EVALUACIÓN CURRÍCULUM Y LIBROS DE TEXTO

		Escala de Potencial Formativo y de Congruencia con la NCA		
Cod.	Indicador	1	2	3
C1		Contexto 1: Desequilibrio Hídrico VS Equilibrio Natural		
C1.1	Equilibrio y desequilibrio hídrico	1. Se menciona explícitamente la existencia de desequilibrio hídrico en la naturaleza.	2. Se afirma que el agua es escasa, pero se adjudica esa escasez a una mala gestión y abuso en su uso y consumo.	3. Se menciona explícitamente que el agua es suficiente para satisfacer las necesidades humanas, siempre y cuando en cada territorio se gestione, use y consuma adecuadamente. Se menciona explícitamente que debe ser el ser humano quien adapte sus actividades a la disponibilidad de agua y no al revés.
C1.2	El agua como recurso "renovable"	1. Existen recursos hídricos ilimitados al servicio del ser humano.	2. El agua es un recurso renovable.	3. El agua es un recurso renovable cuando se controla cuidadosamente su uso, tratamiento, liberación, circulación. De lo contrario es un recurso no renovable

C2 Contexto 2. Recurso Productivo VS Activo Ecosocial			
C2.1 Funciones del agua	1. Se hace referencia a una de las funciones vinculadas al agua (agua-vida, agua-ciudadanía, agua-economía, y/o agua-delito).	2. Se diferencia entre algunas de las funciones vinculadas al agua (agua-vida, agua-ciudadanía, agua-economía, y/o agua-delito).	3. Se hace referencia a todas las funciones vinculadas al agua y se establecen niveles de prioridad (agua-vida, agua-ciudadanía, agua-economía, y agua-delito).
C2.2 Valoración del agua	1. El agua es contemplada exclusivamente como un bien económico.	2. El agua es contemplada como un bien económico, al tiempo que se le adjudica alguna otra función (ecológica, social, emocional, patrimonial y/o cultural).	3. El agua es contemplada como un bien económico, al tiempo que se le adjudican las restantes funciones ecológica, social, emocional, patrimonial y cultural (al menos, tres de ellas)
C2.3 Actividades de reflexión crítica sobre la importancia del agua para la vida	1. Las actividades que se plantean no promueven la reflexión crítica sobre la importancia del agua para la biosfera, ni para la vida de los seres humanos, a nivel social, económico, ecosistémico, cultural o afectivo.	2. Se plantean actividades que promueven la reflexión crítica sobre la importancia del agua para la biosfera, o para la vida de los seres humanos, a nivel social, económico, ecosistémico, cultural o afectivo, sin el apoyo de recursos complementarios (lecturas, gráficas, enlaces web, etc.).	3. Se plantean actividades que promueven la reflexión crítica sobre la importancia del agua para la biosfera, y para la vida de los seres humanos, a nivel social, económico, ecosistémico, cultural y afectivo, con el apoyo de recursos complementarios (lecturas, gráficas, enlaces web, etc.).

C3 Contexto 3. Gobernabilidad del Agua VS Gobernanza del Agua				
C3.1	Responsabilidad en la gestión del agua y participación ciudadana	1. Se hace referencia a la gestión del agua sin mencionar a los posibles agentes responsables ni a la participación ciudadana.	2. La responsabilidad de la gestión del agua es de los gobiernos e instituciones y no se contempla la participación ciudadana.	3. La gestión del agua es responsabilidad de todos (gobiernos, instituciones y ciudadanía).
C3.2	Movimientos que promueven la NCA	1. Se menciona la necesidad de un cambio en la política de gestión tradicional del agua, sin hacer propuestas concretas.	2. Aunque se menciona que hay movimientos sociales, académicos o científicos, que se oponen a las políticas de gestión tradicional del agua, no se exponen sus intenciones de dar un vuelco hacia la NCA.	3. Se muestra explícitamente que hay movimientos sociales, académicos y científicos, que se oponen a las políticas de gestión tradicional del patrimonio hídrico, promoviendo la NCA.

C_4

Contexto 4. Gestión de la Oferta VS Gestión de la Demanda

C4.1 Gestión del agua	1. Solo se contempla la necesidad de ampliar la oferta de agua disponible.	2. Se contempla la necesidad de ampliar la oferta de agua disponible y también la necesidad de controlar la demanda.	3. Solo se contempla la necesidad de controlar la demanda de agua.
C4.2 Consecuencias de las obras hidráulicas	1. Se contemplan únicamente los beneficios de las grandes obras hidráulicas.	2. No se dan a conocer los daños medioambientales asociados a las grandes obras hidráulicas.	3. Se considera que las obras hidráulicas son dañinas para el medioambiente.

C_5

Contexto 5. Costo-Beneficio VS Costo-Efectividad

C5.1 Costos diferenciados según usos del agua	1. Se hace referencia al coste del agua que asume el ciudadano.	2. Se hace referencia a los costes reales del agua, sin diferenciar las funciones del agua.	3. Se hace referencia a los costes reales del agua, diferenciando las funciones del agua.
C5.2 Quien contamina paga	1. Se menciona la existencia de factores contaminantes y el impacto en el medio ambiente, pero no se hace referencia a los costes económicos de la descontaminación.	2. Se hace referencia al coste económico que implica descontaminar el agua, pero no va acompañado de penalización económica.	3. Se hace referencia al coste económico que implica descontaminar el agua y se defiende una penalización económica para los actores contaminantes.

C6 Contexto 6. El Agua como Derecho Humano VS Deber Humano			
C6.1 Agua como derecho humano	1. El agua que utilizamos es un derecho humano y no se asocia a ningún deber.	2. El agua que utilizamos es un derecho humano, pero implica una serie de deberes.	3. No toda el agua que utilizamos es un derecho humano y por tanto el resto tiene que estar asociada a una serie de deberes (ahorro y costes).
C6.2 Solidaridad frente a carencias de agua	1. Se hace referencia a la existencia de poblaciones que carecen de agua potable y/o de servicios de saneamiento básicos, pero de forma descontextualizada y alejada de la realidad del estudiante.	2. Se hace referencia a la existencia de poblaciones que carecen de agua potable y/o de servicios de saneamiento básicos de forma contextualizada y cercana a la realidad del estudiante.	3. Se hace referencia a la existencia de poblaciones que carecen de agua potable y/o de servicios de saneamiento básicos de forma contextualizada y cercana a la realidad del estudiante y se plantean actividades que promueven la reflexión crítica del estudiantado.

C7

Contexto 7. Consumismo VS Consumo Responsable y Sostenible

C7.1 Ahorro de agua	1. Se propone la necesidad de ahorrar agua, pero no se especifican acciones o cambios de hábitos de conducta concretos.	2. Se proponen acciones o cambios de hábitos de conducta para ahorrar agua.	3. Se proponen acciones o cambios de hábitos de conducta para ahorrar agua a todos los niveles (doméstico, agrícola e industrial).
C7.2 Consumo responsable	1. Se relaciona el consumo de agua con la producción de materias primas, pero no con los bienes consumidos y/o con los hábitos alimentarios de la ciudadanía.	2. Se relaciona el consumismo de bienes y/o hábitos alimentarios con la cantidad de agua consumida.	3. Se relaciona el consumismo de bienes y/o hábitos alimentarios con la cantidad de agua consumida a través de actividades que invitan a la reflexión del estudiantado.